

Fig. 3.13: Vuursteen uit de regio van Orp-Jauche (site 2-KW267/20-25 en losse vondst).

• **VS-type 3**

De assemblage omvat artefacten in zeer fijnkorrelige of glasachtige, donkergrijze vuursteen met een dunne, gerolde groenzwarte cortex waaronder frequent een oranje infiltratiebandje (met wisselende dikte) duidelijk waarneembaar is. Dit vuursteentype vertoont sterke gelijkenissen met de *Bullhead flint* die in geologische (primaire) context (als eluviale vuursteensoort?) voornamelijk in het zuidoosten van Engeland wordt aangetroffen in (glauconiethoudende) afzettingen van het Thanetiaan (laat-Paleoceen).²² In afwachting van petrografisch onderzoek in functie van het opsporen van de herkomst van dit specifiek vuursteentype²³ wordt vooralsnog de term **Thanetiaan-vuursteen** (of “vuursteen met groene cortex”) verkozen.²⁴

²² Aldiss & Farrant 2002: 3-5.

²³ Ook op het continent zijn afzettingen uit het Thanetiaan aanwezig in associatie met vuursteenknollen die beschikken over een groenzwarte cortex op een oranje infiltratieband, o.a. in de regio van Obourg bij Mons (Moreau e.a. 2013: 112, fig. 5.).

²⁴ Het al dan niet aanwezig zijn van Engelse *Bullhead flint* op vindplaatsen van jager-verzamelaars op het continent zou in chronologisch opzicht bijzonder relevant zijn, aangezien de landbrug tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden in de loop van het vroeg-mesolithicum verdween door de stijgende zeespiegel. O.a. het verdwijnen van de landbrug (met bijbehorende leefgebieden) resulteerde onvermijdelijk in nieuwe mobiliteitspatronen en het verdwijnen/introduceren van specifieke grondstoffen in de materiële cultuur.

Fig. 3.14: Thanetiaan-voorsteen (site 2-KW297/0-5).

- **VS-type 4**

Een enkel artefact in donkergrijze tot zwarte, zeer fijnkorrelige of glasachtige vuursteen met dikke witgele cortex wordt gedetermineerd als zgn. **Obourg-voorsteen**.²⁵

Fig. 3.15: Obourg-voorsteen (site 2-KW235/5-10).

- **VS-type 5**

Een enkel artefact is vervaardigd in grijze (Rijckholt-achtige) **mijnsilex**.

²⁵ Zie Moreau e.a. 2013: 112, fig. 5.